

O'SIMLIK XOMASHYOLARINING ANTIOKSIDANTLIK FAOLLIGINI ANIQLASH METODLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6622881>

Z.Z. Mo'minov

Andijon davlat universiteti magistranti,

Sh.X. Abdulloyev

Andijon davlat universiteti professori

Annotatsiy: *Maqolada farmatsiya, parfyumeriya sohalari va oziq ovqat ishlab chiqarishi mahsulotlari tarkibidagi o'simlik xomashyolarining antioksidantlik xossalarini tekshirishning hozirgi kunda dolzarb bo'lgan va keng qo'llanadigan fizik-kimyoviy metodlari tizimlashtirilgan.*

Kalit so'zlar: *Antioksidantlik faolligi, faol holatdagi kislorod, fizik-kimyoviy metodlari, vitaminlar, polifenollar.*

Organizmدا oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari natijasida doimiy ravishda faol holatdagi kislorod (FHK) hosil bo'lib turadi (kislorod ionlari, erkin radikallar, peroksidlar). FHK ning, xususan erkin radikallarning ortiqcha miqdorda to'planib qolishi yurak-qon tomir kasalliklari, onkologik kasalliklar va qator patologik holatlarning asosiy omili hisoblanadi. Antioksidantlar – organizmdagi oksidlanish jarayonlarini sekinlashtiruvchi yoki bartaraf qiluvchi moddalardir. Antioksidantlik faolligi (AF) – na'muna tarkibidagi komponentlarning antioksidantlik xususiyatini namoyon qilish imkoniyatlarini xarakterlovchi ko'rsatkich. Bu ko'rsatkich komponentlarni alohida emas o'zaro va murakkab biologik sistemadagi ta'sirlarini hisobga olgan holda, ularning antioksidantlik faoliyatining ehtimoliy sinergizm va antagonizmini, shuningdek noyob yoki kam miqdordagi antioksidantlarning hissasini ham umumlashtiradi [1]. Yetarli miqdordagi antioksidantlar muntazam iste'mol qilish organizmni faol holatdagi kislorod va organizmning himoya tizimi o'rtasidagi ta'sirlashuv natijasida yuzaga keluvchi disbalans – oksidlanish natijasidagi stressdan himoya qiladi, organizmdagi antioksidantlik me'yorini tiklaydi va to'laqonli hayot kechirishni ta'minlaydi [2]. Organizm uchun antioksidantlarning eng muhim ekzogen manbaasi o'simliklar va ularning farmasevtika, kosmetika va oziq-ovqat sanoatida qo'llaniladigan qayta ishlash mahsulotlari hisoblanadi. Ushbu maqolada o'simlik xomashyosi va uni qayta ishlash mahsulotlarining antioksidant faolligini aniqlashning eng keng qo'llaniluvchi fizik-kimyoviy metodlari ko'rib chiqilgan.

Antioksidantlarni sinflashning turli xil tiplari mavjud [1-3]. Shunga ko'ra, AO endogen va ekzogen turlarga bo'lingan. Endogen AO – organizmda ishlab chiqariladi, ekzogen AO esa – ovqat bilan birga organizmga kelib tushadi. Antioksidantlar – juda oz konsentratsiyalarda mavjud bo'lib, organik moddalarning turli mexanizmlar bo'yicha kislorod ta'sirida oksidlanishini to'xtatuvchi moddalardir [4]. Ko'plab o'simlik ekstraktlari antioksidantlik xossalriga ega [3]. O'simlik ekstraktlari tarkibiga kiruvchi eng muhim antioksidantlar vitaminlar va polifenollardir [5].

Antioksidantlikni aniqlashning turli metodlari mavjud: spektrofotometrik, gravimetrik, titrimetrik, amperometrik, xromatografik usullar. Folin-Chokalteu reaktivi yordamida (fosfomolibdat va fosfovolframat kislotalar aralashmasi) spektrofotometrik analiz qilish metodi keng qo'llanadi. Bu usulda fenol birikmalarining umumiy miqdori aniqlanadi [6-7].

Levental usuli bo'yicha fotometrik titrlash [8] metodida kaliy permanganat yordamida oshlovchi moddalarning umumiy miqdori aniqlanadi. Bunda indigokarmin indikator sifatida qo'llaniladi. O'simlik tarkibidagi flavanoidlarning umumiy miqdori ularning alyuminiy xlorid bilan reaksiyasi asosida differensial spektrofotometrik usulda hisoblanadi [9]. Fenolpropanoidlar umumiy miqdori esa to'g'ridan to'g'ri spektrofotometriya usulida xlorogen kislotaga nisbatan aniqlanadi [10].

Shuningdek, an'anaviy kimyoviy metodlar – gravimetrik [11] va titrimetrik [12] analiz usullaridan ham antioksidantlik faolligini aniqlashda foydalanish mumkin, biroq bu usullar hozirgi vaqtda kamroq qo'llanilyapti. O'simlik xom ashyosida va fitopreparatlardagi AO miqdorini o'lchash uchun amperometriya usuldan foydalanish yo'llari ham ma'lum [13]. Yuqoridagi ko'plab metodlarda moddalarni dastlab xromatografik usulda ajratib olish talab qilinadi [13-15].

Antioksidantlarning umumiy miqdori bilan ularning umumlashgan antioksidantlik faolligi turli xil tushunchalar ekanligini hisobga olish kerak – mualliflar aynan shunga urg'u berishgan [16]. Har xil AO o'zaro ta'sirlashib umumiy holatda Antioksidantlik faolligini kamaytirishi yoki kuchaytirishi mumkin [17]. Shuning uchun ham u yoki bu ob'ektlarni antioksidantligini tekshirish uchun AO miqdoriy yig'indisini aniqlashning o'zi kamlik qiladi.

O'simlik va oziq ovqat mahsulotlari, shuningdek alohida moddalarning antioksidantlik faolligini aniqlash metodlarini hammasini 2 ta katta guruhga bo'lish mumkin: bevosita va bilvosita. Bevosita usullarga turli yo'llar bilan muhitda erkin radikallar hosil qilinishi va bu muhitda moddaning yutilish ko'rsatkichi aniqlanishiga asoslangan metodlar kiradi [198-20]. Bunda erkin

radikallar hosil qilinishi va yutilishning aniqlanishi turli xil usulda bo'lishi mumkin. Bilvosita usullar antioksidantlik faollikka ega bo'lgan o'simlik ekstraktlari, yog'lar, vino, sharbatlar va boshqa o'rganish ob'ektlarining turli fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini aniqlash yordamida amalga oshiriladi. AOF ni aniqlash usullari oksidlanish manbaiga ko'ra, oksidlanayotgan moddaga va usuliga ko'ra farqlanadi [21]. AOF ni qayd qilishning volyummometrik (gazometrik) [22], fotometrik [23-24], xemilyumenesent [25-26] va flyuoresent [27], elektrokimyoviy [28] metodlari bor.

Kinetik gazometrik usul

Gezometrik usullar analizning kinetik metodi bo'lib, bevosita aniqlash usullariga mansub. Usul na'munaga kiritilgan oksidlovchi moddaning (prooksidantning) antioksidantlar ta'sirida parchalanish reaksiyasini kuzatishga asoslangan.

Murakkab kimyoviy tarkibli tabiiy mahsulotning umumiy antioksidantlik faolligini aniqlash uchun erkin radikal ta'sirida sulfit ionlarining oksidlanishi va vodorod peroksidning parchalanish jarayonining kinetik egrisini tuzishning manometrik usuli mualliflar tomonidan taqdim qilingan [29]. Bu usulda sulfit ionining oksidlanishi kinetikasi kislorodning ajralib chiqishiga qarab nazorat qilinadi. Na'munaning antioksidantlik faolligi reaksiya aralashmaga qo'shilgan na'muna miqdoriga nisbatan kislorod konsentratsiyasining o'zgarishiga bog'liqlik grafik tahlili orqali aniqlanadi.

E.V. Yermilov va boshqalar tomonidan gazlarning oz miqdorini ham o'lchashga imkon beruvchi yuqori aniqlikdagi gazometrik uskuna taqdim qilingan. Bunda kumolning oksidlanish reaksiyasi asosida AO analizi o'tkaziladi [30].

AOF ni aniqlashning fotometrik usullari

Ko'plab ilmiy ishlarda antioksidantlik faolligi antioksidantlarning sun'iy hosil qilingan radikallar aralashmasini ingibirlash xususiyatiga ko'ra baholanadi. Bunday radikallar ABTS (2,2'-azino-bis (3etilbenzyiazolino-6-sulfon kislota)) [14], DFGP (2,2-difenil-1-pikril-gidrazil ($C_{18}H_{12}N_5O_6$)) [31], DAIK (dinitril azobis izomoy kislota) [32], linol kislota [33], tiobarbitur kislota (TBK) [34], vodorod peroksid [35] va boshqa moddalar yordamida hosil qilinishi mumkin. Bu usullar antioksidantligi tekshirilyotgan moddalarning radikallarga qaytaruvchanlik xususiyatini o'lchashga asoslangan. O'lchash ishlarini EPR (elektron paramagnit rezonans) spektroskopiya yordamida, shuningdek spektrofotometrik usulda amalga oshirish mumkin. Bu metodga asoslangan ko'plab eksperimental metodikalar mavjud. Antioksidantlik faolligini aniqlash uchun ikki xil parametрни: radikallarning qaytarilish tezligi

va bitta antioksidant molekulasi bilan qaytarilgan radikallar sonini o'lchash orqali baho beriladi.

[15] ilmiy ishda flavanoidlarning antioksidantlik faolligini aniqlash uchun avvaldan hosil qilingan ABTS⁺ kation-radikallarining konsentratsiyasini kamaytirish xususiyati (dekolorizatsion usul) va ularning hosil bo'lish vaqtini sekinlashtirish (kinetik usul) dan foydalanilgan.

Antioksidantlik faolligini aniqlash usullaridan yana biri [36] metanolda antioksidant na'munasi bilan birgalikda eritilgan DFG (2,2-difenil-1-pikril gidrazil ($C_{18}H_{12}N_5O_6$), $M=394,33$ g/mol) o'zaro reaksiyasiga asoslangan erkin radikallarning kolorimetriyasi hisoblanadi.

Suvda va etanolda tayyorlangan o'simlik ekstraktlarining DFG va peroksid radikallarini tutib qolish xususiyati o'rganilgan va ma'lum standartlar bilan taqqoslangan [37]. Bunda etanolning ekstraksiyalash xususiyati suvga nisbatan yaxshiroq ekanligi ham aniqlangan. Liofil usulda quritilgan na'munalarda havoda quritilgan na'munalarga nisbatan aktivligini yaxshiroq saqlab qolgan.

Biroq yuqorida keltirilgan ko'plab metodikalar ma'lum kamchiliklarga ega. Bu usullardan radikalning yutilish maksimumiga yaqin yutilish maksimumiga ega bo'lgan xromofor-moddalar uchun qo'llab bo'lmaydi.

ADABIYOTLAR:

1. G. Bartos. Total antioxidant capacity // *Adv. Clin. Chem.* 2003. V. 37. P. 219-292.
2. Патент РФ № 2238554. G 01N 33/15, G 01N 27/26. Способ определения суммарной антиоксидантной активности биологически активных соединений / В.П. Пахомов, Я.И. Яшин, А.Я. Яшин, В.Л. Багирова, А.П. Арзамасцев, В.Г. Кукес, Е.В. Ших.
3. Н.Д. Бунатян, Е.В. Ших, Г.В. Раменская и др. Исследование антиоксидантных свойств лекарственных препаратов. - М. 2010. 36 с.
4. Е.Б. Бурлакова, В.М. Мисин, Н.Г. Храпова, А.Ю. Завьялова. Антиоксиданты. Термины и определения. - М.: РУДН, 2010. 63 с.
5. В.А. Рогинский. Фенольные антиоксиданты. Реакционная способность и эффективность. - М.: Наука, 1988. 247 с.
6. Т.В. Пилипенко. Изучение качества и функциональных свойств образцов китайского зеленого чая // *Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Пищевые и биотехнологии.* № 4 (2). 2014. С. 64-68.
7. K.U. Yilmaz, Y. Zengin, S. Ercisli, S. Serce, K. Gunduz, M. Sengul, B.M.

Asma. Some selected physico-chemical characteristics of wild and cultivated blackberry fruits (*Rubus fruticosus* L.) from Turkey // Romanian Biotechnological Letters. 2009. V. 14(1). P. 4152-4163.

8. К.Н. Разарёнова, Е.В. Жохова. Сравнительная оценка содержания дубильных веществ в некоторых видах рода *geranium* L. флорь северо-запада // Химия растительного сырья. 2011. № 4. С. 187-192.

9. Общие методы анализа. Лекарственное растительное сырье // Государственная фармакопея СССР. Вып. 2. 11-е изд., доп. / МЗ СССР. - М.: Медицина, 1989. 398 с.

10. В.В. Мжаванадзе, И.Л. Таргамадзе, Л.И. Драник. Количественное определение хлорогеновой кислоты в листьях черники кавказской // Сообщения АН Грузинской ССР. 1971. Т 63. № 1. С. 205-207.

11. А. Блажей, Л. Шутый. Фенольные соединения растительного происхождения. -М., 1977. 158 с.

12. Общие методы анализа. Лекарственное растительное сырье // Государственная фармакопея СССР. Вып. 2. 11-е изд., доп. / МЗ СССР. - М.: Медицина, 1989. 398с.

13. Е.Ю. Демченкова. Стандартизация лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов на содержание антиоксидантов амперометрическим методом: дисс. ... канд. фарм. наук. - М. 2012. 121 с

14. Е.В. Романенко, Е.А. Сосюра, А.Ф. Нуднова, Н.А. Есаулко, М.В. Селиванова, К.В. Парусова. Антиоксидантная активность плодов унаби // Пищевая промышленность. 2016. № 9. С. 28-29.

15. А.Н. Кузьменко. Стандартизация лекарственного растительного сырья и растительных сборов методами ионо-эксклюзионной и газо-жидкостной хроматографии: дисс. докт. фарм. наук. - М. 2013. 319 с.

16. В.М. Мисин, Н.Г. Храпова, А.Ю. Завьялов, Е.Б. Бурлакова, А. М. Кочнев, Г.Е. Заиков. Стандартизация терминов и определений в области «Антиоксиданты» // Вестник КНИТУ. 2012. № 17. С. 236-241.

17. И.Р. Ильясов. Исследование антирадикальной активности композиции на базе диквертина: дисс ... канд. фарм. наук. - М. 2009. 139 с.

18. M. Sato, N. Ramaratham, Y. Suzuki, M. Ohkuk Takeuchi, H. Ochi. Varietal differences phenolic content and superoxide radical potential of wines from different sources // J. Food Chem. 1996. V. 44 (1). P. 317-322.

19. V. Fogliano, V. Verde, G. Randazzo. Method for measuring antioxidant activity and plication to minitoring the antioxidant in wines // J. Agr. Food Chem. 1999. V. 47 (2). P. 1035-1040.

20. J.A. Larrauri, C. Sanched-Moreno, F. Sau-ra-Calixto. Free radical scavenging the aging of selected red Spanish wines // J. Food Chem. 1999. V. 47 (1). P. 44-47.

21. В.В. Хасанов, Г.Л. Ръжова, Е.В. Мальцева. Методь исследования антиоксидантов // Химия растительного сырья. 2004. № 3. С. 63-75.

22. А.В. Письменский, Б.Л. Психа, В.В Харитонов. Механизм и эффективность ингибирующего действия 1,3-ди-(4-фениламинофенокси)-2-пропанола и 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенола при окислении метиллинолеата // Нефте-химия. 2001. Т. 41. № 5. С. 377-383.

23. V. Fogliano, V. Verde, G. Randazzo, A. Ritieni. Method for measuring antioxidant activity and its application to monitoring the antioxidant capacity of wines // Journal Agricultural and Food Chemistry. 1999. V. 47. № 3. P. 1035-1040.

24. M. Kampa, A. Nistikaki, V. Tsaousis, N. Maliaraki, G. Notas., E. Castanas. A new automated method for the determination of the Total Antioxidant Capacity (TAC) of human plasma, based on the crocin bleaching assay // BMC Clinical Pathology. 2002. V. 2. URL: [http:// www.biomedcentral. Com / 14726890/2/3](http://www.biomedcentral.com/14726890/2/3). (дата обращения 27.02.2017)

25. S.R. Georgetti, R. Casagrande, V.M Di Mambro, A. Azzolini, M.J. Forseka. Evaluation of the antioxidant activity of different flavonoids by the chemiluminescence method // AAPS Pharm Sci. 2003. V. 5(2). URL: www.pharmsci.org (дата обращения 27.02.2017).

26. А.П. Потанина, С.Р. Хасанова, Н.В. Кудашкина, Р.Р. Фархутдинов. Исследование антиоксидантной активности сбора «Кардиофит» хемилюминес- центным методом // Медицинский вестник Башкортостана. 2013. Т. 8. № 5. С. 75-77.

27. M.K. Ehlenfeldt, R.L. Prior. Oxygen radical absorbance capacity (ORAC) and phenolic and anthocyanin concentrations in fruit and leaf tissues of highbush blueberry // Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2001. V. 49. P. 2222-2227.

28. E.I. Korotkova, Y.A. Karbainov, A.V. Shevchuk. Study of antioxidant properties by voltammetry // Journal of Electroanalytical Chemistry. 2002. V. 518. № 1. P. 56-60.

29. В.В. Хасанов, К.А. Дьчко, Г.Л. Рьжова. Кинетический метод свободно радикального окисления сульфит-иона для определения антиоксидантов в биообъектах // Химико-фармацевтический журнал. 2001. Т. 35. № 12. С. 36-37.

30. W. Brand-Williams, M.E Cuvelier, C. Ber- set. Use of Free Radical Method to Evaluate Antioxidant Activity // Food Science and Technology- Lebensmittel-Wissenschaft & Technologie. 1995. V. 28(1). P. 25-30.

31. Е.Г. Линхоева, А.А. Торопова, Е.В. Петров, С.В. Лемза. Определение антиоксидантной активности противодиабетического средства «Глюковит» // Вестник Бурятского государственного университета. 2013. № 2. С. 147-149.

32. Н.В. Макарова, А.В. Зюзина. Сравнительное исследование антиоксидантных свойств яблочно-ягодных соков // Известия вузов. Пищевая технология. 2012. № 1. С. 22-24.

33. А.Ю. Айрапетова, Е.О. Сергеева, Л.С. Ушакова, С.Г. Тираспольская. Изучение антиоксидантной активности липидной фракции Трутовика лекарственного (*Fomipolis Officinalis* (Vill.) Bond. et Sing.). Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 2013. Т. 15. № 3 (2). С. 692-694.

34. Н.Г. Гамбарова, В.К. Гинс. Влияние экзогенного пероксида водорода на антиоксидантную систему хлоропластов у пшениць // Сельскохозяйственная биология. 2012. № 3. С. 75-79.

35. M.S. Blois. Antioxidant determination by the use of a stable freeradical // Nature. 1958. V. 26. P. 1198-1200.

36. Mao Lin-Chun. Antioxidant properties of water and ethanol extracts from hot air-dried and freeze-dried daylily flowers // Eur. Food Res. And Technol. 2006. V. 222. № 3-4. P. 236-241.

37. А.А. Торопова, Э.Т. Батоцьрено- ва, Д.Н. Оленников, Л.М. Танхаева, Л.Н. Шантанова, С.М. Николаев. Антиоксидантная активность сухого экстракта подземных органов *Astragalus membranaceus* и его фракций // Сибирский медицинский журнал. 2012. № 7. С. 107-109.